

A IMPORTÂNCIA DA APRENDIZAGEM COLABORATIVA E O USO DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS NA FORMAÇÃO DO DOCENTE

 DOI: 10.5281/zenodo.14956851

Paulo Roberto Brito Pimentel

Professor Seduc-CE

Doutorando em Ciências da Educação - Facultad Interamericana de Ciências

Sociales (FICS)

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/6506590110451355>

E-mail: profpaulopimentel@gmail.com

Franklin Emmanuel da Silva Mano

Professor em Cachoeirinha/PE; Caruaru/PE

Doutorando em Ciências da Educação - Facultad Interamericana de Ciências

Sociales (FICS)

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/4089953515753563>

E-mail: contato@franklinmano.com

Shirlen Mac Lane Rocha Ramos

Professora na Seduc/MT

Professora em Tesouro/MT

Mestranda em Tecnologias Emergentes em Educação – Must University

E-mail: shirlenmaclane@hotmail.com

Verledi Daiana da Silva Hein

Professora em Sinop/MT

Mestranda em Tecnologias Emergentes em Educação – Must University

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5605811133169519>

Email: verledidaiana@icloud.com

Maria Amélia Catossi

Professora Seduc/MT

Mestranda em Tecnologias Emergentes em Educação – Must University

E-mail: ameliasaude@gmail.com

Flávia Silva de Souza Batista

Professora: Paranaguá/PR

Especialização em Educação Especial – Faculdade São Brás

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/5262950693845620>

E-mail: flavia.souza81@icloud.com

RESUMO

Este artigo apresenta um estudo sobre a importância da aprendizagem colaborativa, das tecnologias digitais e da Taxonomia de Bloom aplicadas às ações didático-pedagógicas no processo de ensino e aprendizagem na EEMTI Marechal H. de A. Castelo Branco. A metodologia utilizada fundamenta-se na abordagem qualitativa, leitura e análise da literatura disponível em sites e fascículos da MUST, além de revisão bibliográfica. Busca-se demonstrar que essas ferramentas potencializam a aprendizagem e o conhecimento, alinhando-se à práxis pedagógica do docente na construção de um exercício efetivo de cidadania. O objetivo central é oferecer aos docentes subsídios para o planejamento pedagógico, destacando a importância da aprendizagem colaborativa e do uso das tecnologias digitais em sua formação. Os objetivos específicos incluem: estudar o alinhamento da Taxonomia de Bloom com a aprendizagem colaborativa na prática docente; analisar a aplicação das tecnologias digitais e da Taxonomia de Bloom na formação do educador e no exercício didático em sala de aula; e elaborar e aplicar um projeto de monitoria no laboratório de informática da escola. Ressalta-se que essas ferramentas, quando utilizadas em conjunto, ampliam a eficiência e a eficácia no enfrentamento dos desafios educacionais, contribuindo significativamente para a qualidade do ensino.

Palavras-chave: Aprendizagem Colaborativa. Tecnologias. Taxonomia. Docente. Discente.

ABSTRACT

This article presents a study on the importance of collaborative learning, digital technologies, and Bloom's Taxonomy applied to didactic-pedagogical actions in the teaching and learning process at EEMTI Marechal H. de A. Castelo Branco. The methodology used is based on a qualitative approach, including reading and analyzing literature available on MUST sites and booklets, as well as a bibliographic review. The aim is to demonstrate that these tools enhance learning and knowledge, aligning with the teacher's pedagogical praxis to foster effective citizenship. The central objective is to provide teachers with resources for pedagogical planning, highlighting the importance of collaborative learning and the use of digital technologies in their training. Specific objectives include studying the alignment of Bloom's Taxonomy with

collaborative learning in teaching practice; analyzing the application of digital technologies and Bloom's Taxonomy in teacher training and classroom teaching practice; and designing and implementing a mentoring project in the school's computer lab. It is noteworthy that these tools, when used together, increase efficiency and effectiveness in addressing educational challenges, significantly contributing to teaching quality.

Keywords: Collaborative Learning. Technologies. Taxonomy. Teacher. Student.

1 INTRODUÇÃO

A relevância, em um mundo globalizado e digital, das metodologias estratégicas alicerçadas na aprendizagem colaborativa, aliada às tecnologias digitais e à Taxonomia de Bloom, destaca-se na criação de modelos inovadores de ensino. Esses modelos buscam melhorar as interações entre docentes e discentes, promovendo o exercício prático da cidadania na comunidade escolar. A integração entre essas abordagens reflete um esforço contínuo em transformar a educação, centrando-a na inclusão e na qualidade.

A aprendizagem colaborativa emerge como um diferencial nos processos de ensino, valorizando a interação, a participação ativa e o protagonismo estudantil. Com base em um fazer didático-pedagógico centrado nesse paradigma ativo, os educandos são vistos como arquitetos de suas aprendizagens, enquanto docentes e discentes compartilham saberes em um ambiente ético e respeitoso. Esse fazer colaborativo transcende parcerias convencionais, promovendo a equidade e o esforço conjunto para resolver problemas. Educadores e educandos tornam-se irmanados na construção de conhecimentos, solidários e sem hierarquias, refletindo um compromisso mútuo com a educação de qualidade.

A sociedade tecnológica e digital acelera mudanças que afetam todos os aspectos da vida, incluindo o ensino. Nesse contexto, espera-se que os ensaios colaborativos cresçam significativamente, potencializados pelas tecnologias digitais. Essas ferramentas ampliam os recursos disponíveis, promovem debates e dinamizam os processos educativos no chão da sala de aula. Os instrumentos tecnológicos são vetores de transformação, beneficiando a formação docente, os planejamentos pedagógicos e o aprendizado compartilhado dos estudantes. Assim, o uso eficaz das tecnologias provoca impactos positivos em toda a cadeia educacional.

A Taxonomia de Bloom oferece um alicerce sólido para definir estratégias metodológicas e objetivos de aprendizagem. Com os domínios cognitivo, afetivo e psicomotor, ela organiza o desenvolvimento de competências e habilidades essenciais para o aprendizado e à docência. A revisão de 2001 trouxe atualizações terminológicas importantes, transformando substantivos em verbos, como lembrar, entender, aplicar, analisar, avaliar e criar. Essa mudança reflete a dinâmica do aprendizado e destaca a importância da taxonomia quando combinada com a aprendizagem colaborativa e as tecnologias digitais no aprimoramento dos processos educacionais.

Nesse arcabouço metodológico, a união entre essas temáticas cria uma simbiose harmônica que potencializa a qualidade na educação. O objetivo geral deste trabalho é oportunizar aos docentes o estudo sobre a importância da aprendizagem colaborativa e do uso das tecnologias digitais em sua formação. Especificamente, visa alinhar a Taxonomia de Bloom à práxis docente, analisar o impacto das tecnologias digitais no ensino e elaborar um projeto de monitoria no laboratório de informática. Assim, é no fazer colaborativo, tecnológico e taxonômico que se transformam realidades, promovendo participação ativa e qualidade educacional, enquanto se combate à exclusão digital que ainda aflige muitas comunidades globais. Este estudo reforça o compromisso com uma educação de qualidade, solidificando as bases para uma vida melhor.

1.1 Metodologia

A metodologia utilizada neste estudo segue as orientações de Marconi e Lakatos (2003), fundamentando-se em uma pesquisa bibliográfica combinada com uma proposta de prática colaborativa. Inicialmente, foi realizada a escolha do tema, centrando-se na análise da integração entre aprendizagem colaborativa, tecnologias digitais e a Taxonomia de Bloom. Essa etapa compreendeu a identificação de fontes relevantes e a compilação de dados e conceitos que fundamentam a investigação. A pesquisa bibliográfica foi essencial para contextualizar a prática educacional e embasar a abordagem metodológica proposta.

A compilação de dados incluiu livros, artigos acadêmicos e documentos oficiais, como a Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Esses materiais foram organizados em fichamentos e resumos analíticos, conforme sugerido por Marconi e Lakatos

(2003), priorizando a sistematização do conhecimento e a identificação de conceitos-chave. O processo foi enriquecido por análises críticas e comparativas, buscando conexões entre as abordagens teóricas e as práticas educativas observadas no laboratório de informática da escola.

Com base nessa pesquisa, foi elaborada uma prática colaborativa aplicada ao ambiente educacional, especificamente no Laboratório de Ensino Integrado (LEI). Essa prática foi estruturada a partir de objetivos específicos, como integrar estudantes em situação de exclusão digital e proporcionar-lhes habilidades tecnológicas básicas. A proposta utilizou elementos da Taxonomia de Bloom para organizar as atividades em níveis progressivos de complexidade, favorecendo uma aprendizagem significativa e alinhada às competências propostas pela BNCC.

O desenvolvimento da prática colaborativa foi mediado por educadores e monitores, que desempenharam papel de facilitadores na interação entre os estudantes e as ferramentas tecnológicas. Essa etapa incluiu a implementação de atividades práticas, como navegação na internet, uso de editores de texto e exploração de sites educativos. O trabalho em grupo, orientado por princípios da aprendizagem colaborativa, promoveu trocas de saberes e a construção coletiva de conhecimento.

Por fim, a análise dos resultados baseou-se em relatos de participantes e observações feitas durante a prática, evidenciando o impacto positivo da integração entre teoria e prática. Essa metodologia não apenas validou a relevância do tema, mas também demonstrou como a união entre aprendizagem colaborativa, tecnologias digitais e Taxonomia de Bloom pode transformar o contexto escolar, favorecendo uma educação mais inclusiva e democrática.

2 APRENDIZAGEM COLABORATIVA, TECNOLOGIAS DIGITAIS, TAXONOMIA DE BLOOM E PROJETO MONITORIA NO LEI

A aprendizagem colaborativa, no contexto educacional contemporâneo, destaca-se como um modelo pedagógico que valoriza a construção conjunta do conhecimento. Por meio de interações entre pares e grupos, os estudantes são estimulados a trocar ideias, resolver problemas e consolidar aprendizagens de forma ativa.

Neste cenário, as tecnologias digitais desempenham um papel central, pois ampliam os espaços de interação, promovem a inclusão de diversas vozes e oferecem ferramentas que facilitam a comunicação e a produção colaborativa. Assim, o uso integrado de tecnologias no ensino é essencial para responder às demandas de uma sociedade cada vez mais conectada e dinâmica.

A Taxonomia de Bloom, amplamente utilizada no planejamento educacional, oferece uma base estruturada para organizar objetivos de aprendizagem em níveis de complexidade. Ao combinar essa estrutura com a aprendizagem colaborativa e as tecnologias digitais, é possível criar experiências pedagógicas que vão desde a memorização e compreensão de conceitos básicos até a análise e criação de novos conhecimentos.

Essa abordagem permite que os educadores planejem atividades que envolvam múltiplos níveis cognitivos, promovendo aprendizagens mais profundas e significativas. Nesse contexto, o uso de ferramentas digitais, como plataformas de compartilhamento de ideias e softwares interativos, fortalece a execução dessas práticas.

O Projeto Monitoria no Laboratório de Ensino Integrado (LEI) emerge como uma iniciativa que exemplifica a sinergia entre aprendizagem colaborativa, tecnologias digitais e os princípios da Taxonomia de Bloom. No âmbito do projeto, os monitores não apenas auxiliam os estudantes em tarefas específicas, mas também atuam como mediadores do conhecimento, facilitando discussões e promovendo a reflexão coletiva.

As tecnologias digitais são utilizadas para criar materiais educativos, realizar interações síncronas e assíncronas e documentar o progresso dos participantes. Essa integração entre metodologia e ferramentas digitais contribui para o desenvolvimento de competências críticas, criativas e colaborativas, alinhando-se às exigências contemporâneas de formação.

2. 1 Aprendizagem colaborativa: compartilhando saberes, construindo conhecimento

A aprendizagem colaborativa transforma o espaço escolar em um ambiente mais participativo e democrático, onde os educandos assumem o protagonismo. Dessa forma, os processos de interação e a dinâmica do ambiente rompem a

hierarquia relacional entre docentes e discentes, promovendo benefícios que evidenciam o papel central do estudante. Isso inclui sua aprendizagem, o desenvolvimento de competências e habilidades, a apropriação do conhecimento, o trabalho em grupo e as trocas de experiências. Nesse sentido, Torres e Irala (2015, p. 74) apontam os fundamentos essenciais da aprendizagem colaborativa, segundo eles:

A pedagogia da Escola Nova e a Pedagogia Progressista, juntamente com as teorias cognitivas formuladas por Piaget e Vygotsky, formam, indubitavelmente, as bases da aprendizagem colaborativa. As duas primeiras levaram ao deslocamento da aula centrada no professor nos conteúdos estáticos e repetitivos para a aula centrada nos alunos e na apreensão crítica dos conteúdos. As teorias Cognitivas de Piaget e Vygotsky trouxeram uma nova compreensão do processo de construção dos conhecimentos, na interação entre o sujeito e o objeto de aprendizagem. (Torres e Irala, 2015, p.74).

Afirma-se que a estratégia metodológica da aprendizagem colaborativa permeia todos os estágios do aprendizado, incluindo as práticas avaliativas. De acordo com Torres e Irala (2015, p. 76), "É uma avaliação contínua, processual e transformadora, não possuindo caráter punitivo." Entretanto, é necessário superar o ranço da avaliação como punição, pois ainda há um grande desafio para ajustar o fazer avaliativo em nossas escolas. A avaliação deve ser vista como uma ferramenta que contribui para a melhoria da aprendizagem e como um indicador do crescimento e protagonismo tanto dos educandos quanto dos educadores.

2.2 Tecnologias digitais: estímulo as novas estratégias de aprendizagem

As tecnologias digitais integram-se à vida da comunidade escolar, facilitando os processos interativos, as aprendizagens e o desenvolvimento do conhecimento. Não é possível imaginar a sociedade atual sem o suporte das tecnologias; contudo, é crucial reconhecer a exclusão tecnológica que marginaliza parte significativa da população mundial, privando-a de usufruir os benefícios desse ecossistema.

O alinhamento das tecnologias às aprendizagens colaborativas potencializa os ganhos do compartilhamento de saberes e da apropriação do conhecimento em espaços escolares democráticos e colaborativos. No entanto, é necessário cautela nesse ambiente vasto de informação e desinformação, fruto do uso irresponsável e desordenado por alguns indivíduos. Ressalta-se que a ampla gama de recursos

tecnológicos pode, muitas vezes, provocar desatenção nos educandos, comprometendo o protagonismo estudantil. Nesse sentido, a BNCC enfatiza, em sua 5ª competência que é necessário:

Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as escolares) para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. (Brasil, 2018, p.9).

O papel central das tecnologias digitais na comunidade escolar é facilitar as aprendizagens, atuar como fio condutor que soma forças e impulsiona o aprendizado e a inovação, sempre com foco no crescimento e na melhoria do desempenho acadêmico de estudantes e professores. Elas se tornam aliadas estratégicas no processo educativo, fortalecendo o engajamento e promovendo dinâmicas mais interativas e enriquecedoras no cotidiano escolar.

O uso das tecnologias no contexto escolar é urgente e necessário, pois gera engajamento, inovação e novas dinâmicas de aprendizagem. Apresentar aos estudantes as tecnologias digitais de comunicação e informação responde, em parte, à competência 5 da BNCC. Contudo, requer reflexões aprofundadas sobre temas como cyberbullying, segurança na rede e notícias falsas, que são desafios contemporâneos para o ambiente educacional.

A Constituição de 1988, em seu artigo 218, estabelece que o Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa, a capacitação científica e tecnológica e a inovação. Inserir instrumentos tecnológicos e digitais no ambiente escolar proporciona uma contribuição significativa para o aprimoramento do ensino e da aprendizagem, alinhando-se às demandas da sociedade moderna e ao desenvolvimento de uma educação mais inclusiva e participativa.

2.3 A taxonomia de Bloom: o ordenamento hierárquico dos objetivos do aprendizado

A Taxonomia de Bloom dinamiza as metodologias de ensino e aprendizagem no contexto escolar, organizando e classificando objetivos e processos educacionais. Esse ecossistema promove a apropriação progressiva do conhecimento por meio de

relações de dependência entre os diferentes níveis de aprendizado, contribuindo para o desenvolvimento integral dos educandos e fortalecendo sua formação acadêmica.

A estrutura da taxonomia apresenta três domínios fundamentais para a apreensão do conhecimento: i) o cognitivo, relacionado ao saber e dividido em seis níveis hierárquicos; ii) o afetivo, ligado às emoções e comportamentos, estruturado em cinco níveis; e iii) o psicomotor, voltado às habilidades físicas e motoras, também com cinco níveis. Em todos eles, o aprendizado de um nível serve como base para a evolução ao próximo, promovendo um desenvolvimento contínuo e sistemático.

Entrelaçam-se, assim, a Taxonomia de Bloom, as aprendizagens colaborativas e as tecnologias digitais, potencializando o ensino e proporcionando maior profundidade no conhecimento. Essa integração enriquece a gestão educacional, dinamiza as interações escolares e transforma essas relações em capacidade prática de resolução de problemas. O pensamento crítico, a comunicação efetiva e a produção de saberes são aprimoradas, fazendo dos discentes protagonistas nos espaços escolares, mediados pelos educadores. Nesse sentido, Ferraz e Belhot (2010, p. 421) afirmam:

O educador pode ter expectativas e diretrizes para o processo de ensino que não são oficialmente declaradas, mas que farão parte do processo de avaliação da aprendizagem. É notório que é mais fácil atingir objetivos quando estes estão bem definidos, entretanto fica mais difícil, para os discentes, atingirem o nível de desenvolvimento cognitivo, por não saberem exatamente o que deles é esperado durante e após o processo de ensino. (Ferraz; Belhot, 2010, p.421).

Demonstra-se o viés da taxonomia para sua contribuição nos ambientes escolares dos procedimentos avaliativos ancorados nos moldes de facilitar a aprendizagem e não distorcer as raízes benéficas do compreender e a aplicabilidade do aprendizado na vida pessoal, profissional e comunitária.

2.3.1 Taxonomia de Bloom revisada

A revisão da Taxonomia de Bloom, realizada em 2001 por Anderson e outros pesquisadores, trouxe avanços significativos para o planejamento educacional. Essa reformulação permite que os educadores planejem objetivos de aprendizagem de forma mais assertiva, estabelecendo maior coerência, eficiência e eficácia nos processos de ensino e aprendizagem. Ao integrar as demandas contemporâneas, a

revisão atende às necessidades de uma sociedade em constante transformação, onde a educação precisa ser adaptável e dinâmica.

Uma das mudanças centrais dessa revisão está na distinção conceitual entre o conhecimento e o procedimento cognitivo, apontada por Ferraz e Belhot (2010, p. 427). Essa separação permitiu a reorganização dos níveis da taxonomia, incluindo alterações nos verbos associados às ações cognitivas, o uso de formas no gerúndio e a troca de posições entre os níveis avaliar e criar. Essas modificações trouxeram maior precisão e clareza para a estrutura, auxiliando os professores na definição de estratégias pedagógicas.

A atualização também valoriza a flexibilidade na aplicação da taxonomia, reconhecendo a diversidade dos contextos educacionais e das características dos aprendizes. Ao incluir "criar" como o nível mais alto da hierarquia, enfatiza-se a importância da originalidade e da inovação no aprendizado. Essa mudança reflete uma pedagogia mais alinhada às competências do século XXI, que prioriza a criatividade, a resolução de problemas e o pensamento crítico.

Com base nesse modelo revisado, os educadores podem alinhar objetivos de aprendizagem às metodologias ativas, como a aprendizagem colaborativa e o uso de tecnologias digitais. Essas estratégias potencializam os resultados educacionais, promovendo maior engajamento e aprofundamento do conhecimento. Assim, a Taxonomia de Bloom revisada não apenas organiza o ensino, mas também inspira práticas inovadoras, garantindo uma educação mais significativa e transformadora.

2.4 Prática colaborativa e tecnológica: projeto de monitoria no LEI da EEMTI Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco

O projeto Monitoria no laboratório de informática da escola, como ambiente de aprendizagem, dispõe de 25 computadores modernos com acesso à internet, sendo acompanhado por um professor regente no turno da manhã e outro à tarde. Conta ainda com dois monitores, um em cada período. O planejamento das atividades escolares, voltadas para a inserção das tecnologias digitais, é realizado de forma colaborativa entre docentes, monitores, coordenação pedagógica, e todo o processo é compartilhado com os integrantes da escola. O binômio tecnologias/educação atua como uma força motriz poderosa para a aprendizagem, tornando espaços informatizados e dinâmicos atrativos tanto para educadores quanto para educandos.

O objetivo principal do projeto é oferecer aos discentes de regiões vulneráveis e excluídos do universo digital o conhecimento básico em informática, promovendo acesso à internet e seu uso consciente e responsável. Assim, busca-se reduzir a exclusão digital e ampliar as possibilidades educacionais e sociais dessa parcela da comunidade escolar. Com isso, o projeto promove inclusão e fortalece o papel transformador das tecnologias no ambiente educacional.

A ação se entrelaça às estratégias metodológicas da aprendizagem colaborativa e à Taxonomia de Bloom. A aprendizagem colaborativa permeia todas as atividades desenvolvidas no laboratório pelo projeto de monitoria, direcionando esforços para a inclusão de estudantes em situação de vulnerabilidade. Assim, os monitores, juntamente com os educadores, compartilham saberes e conhecimentos, fomentando o aprendizado coletivo em prol da comunidade. Essa abordagem enfatiza a construção de uma educação democrática e participativa.

Os educadores regentes atuam como mediadores desse intercâmbio de saberes, facilitando as interações e o desenvolvimento dos objetivos do projeto. Nesse sentido, a monitoria contribui significativamente para que as tecnologias digitais sejam não apenas ferramentas, mas também agentes transformadores da realidade educacional. Segundo Bicalho e Gazire (2006, p.184):

Estudos apontam para a comprovação de que o uso do computador no processo ensino-aprendizagem e o acesso às novas tecnologias criam alunos mais competentes. Com isso, pode-se dizer que a utilização do computador e da Internet amplia o conhecimento de mundo, promovendo a aquisição de novas informações num tempo mais rápido, reafirmando a informática como uma realidade socioeducacional imprescindível.

Desenvolve-se assim uma harmonia entre essas forças potencializadoras de conhecimento, de aprendizagens; proporcionadora de relações de aprendizado nos processos de diálogos entre educador-educando e comunidade.

2.4.1 Plano da prática colaborativa: projeto monitoria no LEI

O plano de aula para a monitoria de informática, com abordagem baseada na Aprendizagem Baseada em Projetos (ABP), apresenta uma justificativa bem fundamentada ao propor a inclusão digital e o fortalecimento do desempenho

acadêmico dos estudantes. A ênfase em minimizar a exclusão digital é essencial para proporcionar equidade no acesso às tecnologias.

Plano de aula – monitoria de informática – Aprendizagem Baseada em Projetos - ABP		
Justificativa: O projeto de monitoria de informática será desenvolvido por um semestre, possibilitará aos estudantes melhorar seus processos interativos, proporcionará aprendizagem e desenvolvimento do conhecimento. Promover o aprendizado de informática é a chave de inserção do adolescente no contexto escolar e contribui para a diminuição da exclusão digital. Portanto, essa prática está inserida na aprendizagem baseada em projeto.		
Tema: monitoria de informática		Público: estudantes da primeira série do ensino médio.
Conteúdos: Linguagens, informática, comunicação.		Tecnologia digital: internet, sites de pesquisas, editor de textos Word.
Objetivo geral: oportunizar aos estudantes o uso do LEI e seus recursos tecnológicos para melhorar seu desempenho acadêmico.		
Taxonomia: habilidade de domínio: cognitivo		Taxonomia: categoria e nível do objetivo: níveis 1, 2
Objetivo específico 1: integrar os discentes no universo tecnológico e digital da escola.	Taxonomia: habilidade de domínio: cognitivo	Taxonomia: categoria e nível do objetivo: nível 3
Descrição da atividade: Apresentar o PC e seus periféricos, modo de ligar e desligar, acesso à internet e o editor de textos. Sites de pesquisa: www.google.com.br		
Objetivo específico 2: trabalhar o acesso à internet e a pesquisa via sites de busca	Taxonomia: habilidade de domínio: cognitivo	Taxonomia: categoria e nível do objetivo: nível 4
Descrição da atividade: Acessar as ferramentas da internet, de buscas, transferir do site para o editor de textos, navegar em sites educativos; visitar espaços virtuais de interação, usar os instrumentos disponíveis de interação.		
Objetivo específico 3: trabalhar do editor de textos WORD e as principais ferramentas do editor, digitar, salvar documentos em formato word, nomear e renomear; pesquisar e ler, fazer resumos e resenhas; salvar e-books.	Taxonomia: habilidade de domínio: cognitivo	Taxonomia: categoria e nível do objetivo: níveis 4, 5, 6.

Descrição da atividade:

Valorização da troca de experiências entre os estudantes e monitores, digitar textos, resumos e resenhas; salvar na área de trabalho; criar pastas. Pesquisar e-books, ler textos, acessar sites e pesquisar temáticas propostas.

Avaliação da prática – monitoria de informática

Participação nos exercícios propostos; na troca de experiências educando-monitor-educando; no desempenho com o uso das ferramentas tecnológicas e digitais; no material produzido ao longo do momento.

A definição do tema e público-alvo – estudantes do primeiro ano do ensino médio – é pertinente, considerando a necessidade de preparar os jovens para os desafios de um mundo conectado. No entanto, a justificativa poderia explorar mais detalhadamente como a metodologia ABP será implementada para fomentar o protagonismo estudantil.

Os objetivos gerais e específicos estão alinhados com a proposta de integrar os estudantes ao universo digital da escola, sendo descritos de forma clara e utilizando adequadamente a Taxonomia de Bloom. A organização das atividades em níveis de complexidade cognitiva é um ponto forte, permitindo progressão nas aprendizagens, desde o básico, como ligar e desligar computadores, até tarefas mais avançadas, como edição e armazenamento de textos. Contudo, seria interessante incorporar estratégias de avaliação para monitorar o alcance desses objetivos, assegurando que os estudantes desenvolvam plenamente as habilidades previstas.

As descrições das atividades são práticas e diretas, proporcionando um roteiro estruturado para o uso do Laboratório de Ensino Integrado (LEI). A inclusão de ferramentas específicas, como sites de pesquisa e o editor de textos Word, amplia a aplicabilidade dos conhecimentos. No entanto, seria valioso integrar ferramentas colaborativas, como plataformas de compartilhamento de documentos ou ambientes virtuais de aprendizagem, para fomentar o trabalho em equipe e a aprendizagem colaborativa, características centrais do ABP. Assim, o plano se tornaria ainda mais alinhado às demandas educacionais contemporâneas e às competências previstas pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC).

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

As transformações tecnológicas e digitais, embora espetaculares, evidenciam um cenário de exclusão que precisa ser enfrentado no campo educacional. Os resultados desta pesquisa apontam que a integração entre a aprendizagem

colaborativa, as tecnologias digitais e a Taxonomia de Bloom é essencial para criar experiências significativas de ensino e aprendizagem. Essa tríade não apenas dinamiza os processos pedagógicos, mas também fomenta espaços democráticos de interação, onde educadores e educandos compartilham saberes, desenvolvem competências e exercitam a cidadania de forma efetiva.

O estudo revelou que o alinhamento entre a Taxonomia de Bloom e a aprendizagem colaborativa potencializa o planejamento pedagógico, promovendo práticas didáticas mais conscientes e estruturadas. A aplicação prática no projeto de monitoria no laboratório de informática da EEMTI Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco demonstrou resultados expressivos: os estudantes monitorados desenvolveram habilidades tecnológicas, aprimoraram a interação em grupo e experimentaram o protagonismo em suas aprendizagens. Da mesma forma, os educadores envolvidos relataram maior clareza no uso das tecnologias e das metodologias ativas em sala de aula, refletindo avanços na inclusão digital e no engajamento pedagógico.

Por fim, a pesquisa destaca a importância da temática abordada, comprovando que a incorporação das tecnologias digitais, alinhada à aprendizagem colaborativa e à Taxonomia de Bloom, fortalece as práticas educacionais e transforma os espaços escolares em verdadeiros laboratórios de aprendizagens significativas. Os achados reforçam a necessidade de aprofundar o debate sobre essas abordagens, ampliando sua aplicação como ferramentas essenciais para uma educação mais inclusiva, democrática e transformadora.

4 REFERÊNCIAS

BICALHO, A. J.; GAZIRE, E. S. O LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA COMO ESPAÇO DE APRENDIZAGEM. APRENDER - **Caderno de Filosofia e Psicologia da Educação**, [S. l.], n. 6, 2018. Disponível em: <https://periodicos2.uesb.br/index.php/aprender/article/view/3203>. Acesso em: 27 nov. 2022.

BORGES, Márcia de Freitas Vieira. Inserção da Informática no Ambiente Escolar: inclusão digital e laboratórios de informática numa rede municipal de ensino. In: **Anais do XXVIII Congresso da SBC, WIE - Workshop de Informática na Escola**. Belém-PA, 2008. Disponível em: < <https://www2.sbc.org.br/csbc2008/pdf/arg0137.pdf>>, acesso em: 27 nov. 2022.

BRASIL. **Constituição Federal da República do Brasil**. Casa Civil, 1988.
Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>.
Acesso em: 20 nov. 2022.

BRASIL. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília: MEC, 2018.

FERRAZ, A. P. C. M.; BELHOT, R. V. Taxonomia de Bloom: revisão e apresentação do instrumento para definição de objetivos instrucionais. **Gestão & Produção**, São Carlos, v. 17, n. 2, p. 421-431, 2010. Disponível em: <file:///C:/Users/Paulo%20Roberto/Desktop/download.pdf> . Acesso em: 27 nov. 2022.

PEREIRA, A. C. S.; COSTA, D. **Recursos tecnológicos e aprendizagens colaborativas**. [e-book]. Flórida: Must University, 2022.

TORRES, P. L.; IRALA, E. A. F. Aprendizagem colaborativa: teoria e prática. In: TORRES, P. L. **Complexidade: redes e conexões na produção do conhecimento**. Curitiba: Senar, p. 61-93, 2014.